

Systematisierung von zukunftsorientierten Prüfungsformaten

Christian Haake

Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ),
Fachbereich Medienbildung, Hildesheim

Anna Hegermann

Medienpädagogische Beraterin am NLQ und Gymnasiallehrerin, Burgdorf

Hinweis:

Diese Beitragsreihe thematisiert zukunftsorientierte Prüfungsformate und deren systematische Entwicklung. Ziel ist eine lernförderliche und kompetenzorientierte Prüfungskultur. Die Reihe umfasst vier Themenbereiche: Systematisierung, Produktdimensionen, Aufgabengestaltung und Feedback. Die Reihe bietet einen systematischen Überblick über zukunftsorientierte Prüfungsformate und praxisorientierte Ansätze für eine lernförderliche Prüfungskultur.

Systematisierung von zukunftsorientierten Prüfungsformaten

Die Gestaltung zukunftsorientierter Prüfungsformate erfordert eine differenzierte Betrachtung der Frage, in welcher Form Lernende ihre Leistungen demonstrieren können und wie sich diese Prüfungsleistung methodisch oder didaktisch ausgestalten lässt. Eine Anpassung wird dadurch notwendig, dass sich auf der einen Seite die zu vermittelnden Kompetenzen erweitert und gewandelt haben sowie komplexer geworden sind. Diese Veränderung zeigt sich neben der Fokussierung neuer digitaler Kompetenzen, wie beispielsweise im Orientierungsrahmen Medienbildung des Landes Niedersachsen (Niedersächsisches Kultusministerium, 2020) oder in den Fachcurricula, auch im Austausch zu den relevanten zu vermittelnden Kompetenzen der Lernenden im nationalen und internationalen Diskurs. Hier gilt es insbesondere das 4K-Modell (P21 Partnership for 21st century learning, 2015) zu nennen, das als die vier relevanten Kompetenzen im 21. Jahrhundert Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und Kritisches Denken benennt. Auf der anderen Seite sind auch die Möglichkeiten zur "Abprüfung" der Kompetenzen vielfältiger geworden. Dies gilt nicht nur für die Prüfungssituation, sondern auch für die Lernsituationen. Hinzu kommt, dass mit der oben beschriebenen Veränderung der Kompetenzen auch eine Veränderung des Lernprozesses einhergeht. Diesen Lernprozess auch in Prüfungssituationen abzubilden, ist ebenfalls Teil einer zukunftsorientierten Prüfungskultur. Gleichzeitig gilt es, Lern- und Leistungssituationen zu differenzieren und genügend Raum zu geben. Es entsteht ein Spannungsfeld zwischen Lern- Leistungs- und Mischsituationen, in dem für einen fairen Bewertungs- und Feedbackprozess und einen sicheren Lernraum transparent die jeweilige Situation kommuniziert werden muss: Handelt es sich (1) um eine Phase des Lernens, in der das Erproben, Testen und Ausprobieren im Fokus steht, in der die Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowie die daraus resultierenden Möglichkeiten anhand verschiedener Methoden ausprobieren und erlernen sollen? Handelt es sich (2) um eine Phase der Leistungsüberprüfung, in der die Schülerinnen und Schüler ihren Lernzuwachs in beliebiger Form nachweisen sollen? Handelt es sich (3) um eine Mischform, da es während der Prüfungs- / Leistungssituation einen kumulativen Prozess gibt? Der letzte Fall liegt vor allem dann vor, wenn modernen Kompetenzen durch alternative Prüfungsformate Rechnung getragen wird und der Prozess des Lernens auch innerhalb der Prüfungs- / Leistungssituation im Fokus steht.

Unabhängig von der konkreten Ausgestaltung kann der zeitliche Umfang des Formats stark variieren und reicht von einzelnen Stunden bis zu mehreren Wochen oder sogar Monaten. Dies ist abhängig von den im Folgenden erläuterten Überlegungen auf den jeweiligen Ebenen und den möglichen Kombinationen von Ausprägungsformen und Formaten sowie der Einbindung des Formats in die Einheit, der Anpassung an die Lerngruppe, etc.

Im vorliegenden Systematisierungsansatz werden insgesamt die Ebenen "Zielüberlegungen, Produktdimension, Ausprägungen, Aufgabenformulierungen, Kompetenzen und Bewertung" unterschieden und in ein gemeinsames Konzept gebracht:

Systematisierung von Prüfungsformaten

Hinweis: Diese Zusammenstellung beansprucht keine Vollständigkeit

Haake & Hegermann (2025)

Der Systematisierungsansatz zeigt die verschiedenen Ebenen auf, die für die Etablierung einer zukunftsorientierten Prüfungskultur zu beachten sind. Zu Beginn steht die Zielüberlegung, die je nach Entwicklungsstand beispielsweise zu Beginn eher eine grobe Planung sein kann, zum Abschluss der Planung allerdings genau formuliert und konkretisiert sein sollte. Daran schließt sich die Wahl der Produktdimension an. Diese wiederum kann durch diverse Ausprägungsformen ausgeschärft und hinsichtlich der jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten und individualisiert werden. Sind Produktdimension und Ausprägung entschieden, ist der nächste Schritt die konkrete Aufgabenformulierung, die eng verknüpft ist mit den fokussierten Kompetenzen. Diese wiederum ergeben sich aus der Wahl der Produktdimension und Ausschärfung sowie der Aufgabenformulierung oder geben diese vice versa vor. Entsteht an dieser Stelle also der Eindruck, dass eine bestimmte Kompetenz nicht stark genug gefordert beziehungsweise gefördert wird, kann an dieser Stelle eine Rückkopplung stattfinden, sodass die Aufgabenformulierung, die Ausschärfungen der Produktdimension oder sogar diese selbst angepasst werden. Die letzte Ebene stellt die Bewertung dar. Hier gilt es erneut die Kongruenz und Tragfähigkeit zwischen Produktdimension inkl. Ausprägungen, Aufgabenformulierungen und fokussierter Kompetenz zu berücksichtigen und gleichzeitig die für die Bewertung so relevante Transparenz für die Lernenden zu ermöglichen.

Der Systematisierungsansatz ist ganz deutlich nicht als starres Modell zu verstehen, sondern kann in einer Art Wellenbewegung agil betrachtet werden, wobei die dargestellten Ebenen nicht nur die Überprüfung der fachlichen Lerninhalte sicherstellen, sondern auch die Fähigkeit der Lernenden fördern, selbstständig zu arbeiten, kritisch zu reflektieren und sich flexibel neuen Herausforderungen zu stellen. Die beschriebene Systematisierung zeigt, wie aus einer scheinbar komplexen Vielfalt an Prüfungsoptionen eine klar strukturierte Auswahl wird: Jede Produktdimension lässt sich mit verschiedenen Ausprägungen auf ganz unterschiedliche Ziele hin

zuschneiden, welche durch eine Vielzahl an Kompetenzen erweitert werden, was wiederum auch auf der Bewertungsebene zu berücksichtigen ist. So entsteht eine dynamische und zukunftsorientierte Prüfungslandschaft, in der Lernen und Prüfen eng miteinander verknüpft sind und einander begünstigen.

Quellenverzeichnis

- Niedersächsisches Kultusministerium. (2020). *Orientierungsrahmen Medienbildung in der allgemeinbildenden Schule*.
https://www.mk.niedersachsen.de/download/152266/Orientierungsrahmen_Medienbildung_in_der_allgemein_bildenden_Schule.pdf
- P21 Partnership for 21st century learning (Hrsg.). (2015). *P21 Framework Definitions*. <https://de.scribd.com/document/268739547/P21-Framework-Definitions-New-Logo-2015-pdf#>

Systematisierung von Prüfungsformaten

Hinweis: Diese Zusammenstellung beansprucht keine Vollständigkeit

Haake & Hegermann (2025)